

Heydar Aliyev und die Entwicklung der aserbaidischen Bildung

“Bildung ist die Zukunft der Nation”

(Heydar Aliyev)

Vafa Ahmadova

Aserbaidische Staatliche Pädagogische Universität

Lehrer des Zentrums für Fremdsprachen

ORCID ID: 0009-0006-2387-1070

Abstract

In the years after the independence of the Republic of Azerbaijan, as in all fields, a number of successes were achieved in the field of national education. Heydar Aliyev was the inspiration and guarantor of these successes. His wise domestic and foreign policy, the stability he created created a favorable ground for the development of education. "Each of us, regardless of our academic degree, knowledge, education level, owes all our achievements to the school and the teacher. Each of us has a particle of the teacher's warm heart. I don't know a teacher as an honorable name in the world," said national leader Heydar Aliyev. During all the years he led Azerbaijan, he highly appreciated the work of teachers, treated them with great respect, took care of improving the financial condition and well-being of educational workers, and did everything he could for the development of education and science.

Keywords: National leader, educational system, teacher, science, educational development, genius

Zusammenfassung

In den Jahren nach der Unabhängigkeit der Republik Aserbaidische wurden, wie in allen Bereichen, auch im Bereich der Volksbildung zahlreiche Erfolge erzielt. Heydar Aliyev war Inspiration und Garant dieser Erfolge. Seine kluge Innen- und Außenpolitik, die von ihm geschaffene Stabilität schufen einen günstigen Boden für die Entwicklung des Bildungswesens. „Jeder von uns, unabhängig von seinem akademischen Grad, Wissen, Bildungsstand, verdankt alle seine Leistungen der Schule und dem Lehrer. Jeder von uns hat ein Teilchen des warmen Herzens des Lehrers. Ich kenne keinen Lehrer mit ehrenhaftem Namen auf der Welt“, sagte der nationale Führer Heydar Aliyev. In all den Jahren, in denen er Aserbaidische führte, schätzte er die Arbeit der Lehrer sehr, behandelte sie mit großem Respekt und kümmerte sich um die Verbesserung der Finanzen Zustand und Wohlergehen der Bildungsarbeiter und tat alles, was er konnte, für die Entwicklung von Bildung und Wissenschaft.

Schlüsselwörter: Nationaler Führer, Bildungssystem, Lehrer, Wissenschaft, Bildungsentwicklung, Genie

Ich möchte den Artikel mit den Wörtern von Heydar Aliyev beginnen, dem Genie des aserbaidischen Volkes, das großen Einfluss unter den Führern der Welt hat, der sein

Volk und sein Land liebte: „Jeder von uns, unabhängig von seinem akademischen Grad, Wissen, Bildungsniveau, verdankt unsere Errungenschaften der Schule und dem Lehrer.

In den Jahren nach der Unabhängigkeit der Republik Aserbaidschan wurden wie in allen Bereichen, auch im Bildungsbereich zahlreiche Erfolge erzielt. Inspirierende Kraft und Garant dieser Erfolge war die historische Figur Heydar Aliyev. Seine kluge Innen- und Außenpolitik, die von ihm geschaffene Stabilität schufen einen günstigen Boden für die Entwicklung des Bildungswesens. Heydar Aliyev war der Architekt und Gründer des Bildungsbaus im unabhängigen Aserbaidschan. Seine Rückkehr an die Macht in einer Rettungsmission, wie in allen Bereichen des sozioökonomischen, politischen und kulturellen Lebens Aserbaidschans, ermöglichte es, den Niedergang und die Depression im Bildungsbereich zu verhindern, die harmonische Arbeit der Bildungseinrichtungen wurde wiederhergestellt und historisch es wurden Bedingungen für den Aufbau des Bildungssystems auf der Grundlage der Prinzipien, der unabhängigen Staatlichkeit geschaffen. Heute kann man mit Stolz sagen, dass, wie in allen Bereichen, die unsere Nation auf eine unabhängige Entwicklung vorbereiten, in den großen Errungenschaften auf dem Gebiet der nationalen Bildung, die Mission eines nationalen Führers, abgesehen von einer kleinen Pause dazwischen, eine große ist Persönlichkeit, die mehr als 30 Jahre des 20. Jahrhunderts erfolgreich auf seinen kraftvollen Schultern ins dritte Jahrtausend getragen hat, hat Heydar Aliyev außergewöhnliche Verdienste. In den Jahren der Unabhängigkeit wurden die internationalen Beziehungen im Bildungsbereich ausgebaut, und derzeit wird durch das Studium der Welterfahrung gezielt an der Entwicklung des Bildungssystems in Aserbaidschan gearbeitet.

Der nationale Führer Heydar Aliyev, der eine wichtige Rolle in der Geschichte Aserbaidschans spielte, war ein weltbekannter und akzeptierter Politiker. Heydar Aliyev, der sein ganzes Leben Aserbaidschan, seiner Entwicklung und seinem Fortschritt gewidmet hat, wie auch in anderen Bereichen, hat die Bildung unseres Volkes, seinen Fortschritt, die Persönlichkeit, die Arbeit und die Arbeit von Menschen, die auf diesem Gebiet ehrenhaft arbeiten, immer sehr geschätzt und drückte ihnen großen Respekt und Bewunderung aus.

Unser genialer Leiter hielt es auch für wichtig, dass Lehrer sich ein tiefes wissenschaftliches und pädagogisches Wissen aneignen und es den Schülern vermitteln können. Er legte besonderen Wert auf die moralische Erziehung der Lehrer, ihren Erwerb hoher moralischer Qualitäten und schätzte sie höher ein.

Bildung ist ein wichtiger Lebens- und Tätigkeitsbereich jedes Staates, Landes, jeder Gesellschaft. Ohne Bildung kann sich die Gesellschaft nicht entwickeln.

In allen historischen Epochen haben herausragende Persönlichkeiten und Staatsmänner den Lehrerberuf hoch geschätzt und den Lehrerberuf als den ehrenhaftesten Beruf der Gesellschaft angesehen. Auch Heydar Aliyev schätzte den Lehrtitel sehr und betrachtete ihn als heiligen Beruf. Der nationale Führer schätzte die Arbeit der Lehrer immer. Das Genie erinnerte sich seiner Lehrer mit Dankbarkeit und sprach herzlich über ihre Dienste. In all den Zeiten, in denen der Große Führer unser Land führte, behandelte er die Lehrer immer mit Respekt und kümmerte sich um ihr finanzielles Wohlergehen.

Mit großem Stolz schätzte er diesen ehrenvollen Beruf stets und sagte: „Ich kenne keinen höheren Namen auf Erden als einen Lehrer“, „Wir alle verdanken die Errungenschaften unseres Lebens, unsere ganze Existenz dem Lehrer.“

Heydar Aliyev war eine Person, die sich zu Lebzeiten durch seine Größe und Erhabenheit auszeichnete. Sein Name wird neben den Namen der klügsten, einflussreichsten und phänomenalsten Persönlichkeiten der Welt erwähnt. Das ist Heydar Aliyev, der nationale Führer des aserbaidischen Volkes, der die Aserbaidischen der Welt zur Einheit und Einheit aufruft, der eine unbesiegbare und würdevolle Persönlichkeit aller Turkvölker ist, der als eine herausragende politische Figur unserer Zeit bekannt ist kluge Führung, Voraussicht und Ausdauer.

Die Entwicklung des Bildungsbereichs war eine der vorrangigen Richtungen in der Strategie des großen Führers Heydar Aliyev, die auf die Zukunft der Menschen in Aserbaidisch abzielte. „Der Bereich Bildung ist der notwendigste und wichtigste Bereich unseres Lebens. Sie sollte auf der Grundlage nationaler Ziele und Interessen aufgebaut werden“, sagte der geniale Staatschef und betrachtete die Bildungspolitik als eines der Grundprinzipien der Staatlichkeit. Die in dieser Richtung durchgeführten Reformen umfassten alle Bildungsstufen und die materielle und technische Basis. Die in Aserbaidisch unter der Führung von Heydar Aliyev seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts durchgeführten Bildungsreformen bilden eine besondere Etappe in der Entwicklung dieses Bereichs.

In den Jahren 1969-1982, als er an der Spitze stand, war eines der wichtigsten Themen im Fokus des aserbaidischen Staates die verstärkte Sorge um die Entwicklung von Wissenschaft und Bildung. In den Jahren 1989-1993 drohten jedoch die in Jahren und harter Arbeit erzielten Errungenschaften zerstört zu werden. Heydar Aliyev, der zum zweiten Mal an die Macht zurückkehrte, entwickelte jedoch ein solches Entwicklungskonzept, dass das nationale Bildungssystem einen der Hauptplätze in den Prinzipien der nationalen Staatlichkeit einnehmen sollte.

Am 15. Juni 1993 wurde Heydar Aliyev Vorsitzender des Obersten Sowjets und am 24. Juni Präsident der Republik Aserbaidisch. Bereits am 21. September dieses Jahres hielt er ein Treffen mit Intellektuellen in der Akademie der Wissenschaften ab. In diesem Jahr wurde ein beispielhaftes Programm zur Vorschulerziehung entwickelt.

1994 wurde die Frage nach der Schaffung einer „Mustersatzung für allgemeinbildende Schulen“ aufgeworfen. Trotz der Tatsache, dass sich die Regierung in einer Krise befindet, wurde beschlossen, Schulbücher für Grundschulklassen kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Im März 998 wurde das Dekret "Über die Einrichtung der Staatlichen Kommission für Reformen im Bildungsbereich" unterzeichnet und danach das "Reformprogramm im Bildungsbereich" verabschiedet.

Der Weg zur Bildungsreform von 1999, die einen großen Wendepunkt in der Bildungsgeschichte Aserbaidischs darstellte, war alles andere als einfach. In den ersten Jahren, als wir unsere Unabhängigkeit wiedererlangten, zerfielen geistliche Institutionen rapide. Soziales Chaos und Anarchie trafen vor allem die moralischen Reserven, aber ihr Glanz blieb. Die Aufgabe, diese Flamme zu entzünden und nach Möglichkeiten zu suchen, die Menschen vor der moralischen Krise zu schützen, fiel Heydar Aliyev zu. Nach der zweiten Rückkehr an die Macht, als unser Staatshaushalt schwach war und der Staat sich in einer wirtschaftlichen Rezession befand, der Bau der "Bibi-Heybat"-Moschee, die Erstellung und Veröffentlichung der "Fuzuli-Enzyklopädie" anlässlich des 500 Jahrestag von M. Fuzuli, der 1300. Jahrestag von "Kitabi-Dade Gorgud" -Orden wurde unterzeichnet.

Einer der Segnungen der staatlichen Unabhängigkeit besteht darin, dass wir unser Bildungssystem gemäß der Geschichte, Spiritualität und den Traditionen unseres Volkes und unserer Nation aufbauen. Als unabhängiger Staat bauen wir unser eigenes Bildungssystem nach unseren Wünschen auf. Aserbaidshans Bildung und Schule werden auf der bisher geschaffenen Grundlage weiter verbessert.

Weltführer haben wertvolle Meinungen über Heydar Aliyev geäußert. Ahmet Necdet Sezer, einer der beliebtesten Führer der Türkei, schätzte ihn als visionären und talentierten Politiker, eine Person, die für die Stärkung Aserbaidshans in allen Bereichen sorgte und dank seiner Führung die heute einflussreiche Position erreichte. Der türkische Premierminister Recep Tayyip Erdogan sagte über H. Aliyev, dass er mit seinen außergewöhnlichen Verdiensten für den Frieden einen ehrenvollen Platz in der türkischen und der Weltgeschichte einnehme. Auch die britische Königin Elizabeth II äußerte ihre guten Worte über den großen Führer und sagte, dass H. Aliyev unschätzbare Dienste bei der Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern geleistet habe. George Bush: "Heydar Aliyev war lange Zeit die wichtigste Figur im Südkaukasus."

Heute können wir mit Stolz feststellen, dass die Politik von Heydar Aliyev, die Strategie der nationalen Staatlichkeit, die er begründet hat, von seinem würdigen Nachfolger, Präsident Ilham Aliyev, erfolgreich fortgesetzt wird. Die Fortsetzung dieser Politik ist die größte Garantie für den Fortschritt des aserbaidshanschen Staates.

Weisheit und Entschlossenheit im politischen Kampf, Meisterschaft in der Staatsführung – diese Faktoren, die die Grundlage der politischen Schule von Heydar Aliyev bilden, sind ein historisches Beispiel für jeden, der sich im Dienste des Mutterlandes und des Volkes wirklich politisch engagiert. Denn die Persönlichkeit von Heydar Aliyev war ein historisches Ereignis für sich. Die Ideen dieses großen Mannes werden weiterleben und ein Vorbild für zukünftige Generationen bleiben.

Literatur

1. Heydar Alijew. Rede auf dem 1. Kongress der aserbaidshanschen Lehrer. 26. September 1998. Gas aus Aserbaidshans. 27. September 1998.
2. Heydar Alijew. Rede bei der Verleihung der Ehrendoktorurkunde der türkischen Kars Qafqaz Universität. 28. Juni 2002. Zeitung „Khalq“, 5. Juli 2002.
3. Heydar Aliyev Rede bei der Eröffnung des Museums Bahruz Kangarli in Nachitschewan. 18. Juni 2002. Höhle „Osttor“. 19. Juni 2002.
4. Heydar Alijew. Rede auf der feierlichen Jahrestagung zum 75. Jahrestag der Gründung von Nakhchivan MR. 12. Oktober 1999. Zeitung "Aserbaidshans", 14. Oktober 1999.
5. Heydar Alijew. Rede auf der republikanischen Versammlung des Hochschulpersonals 1980
6. Heydar Alijew. Rede auf dem Treffen in der Schule Nr. 18 in Baku. 1. September 1997. "Aserbaidshans"-Gas. 2. September 1997.
7. Heydar Alijew. Rede beim Treffen mit Bildungsarbeitern der Stadt Baku. 31.08.1994. Zeitung "Aserbaidshans", 1. September 1994.

8. Heydar Alijew. Rede bei der Eröffnungsfeier des neuen Gymnasiums im Stadtteil Narimanov in Baku. 2. September 1996/ Unsere Unabhängigkeit ist für immer. Das siebte Buch. Juni 1996 - November 1996. Baku: Azernashr, 1998.

9. Heydar Alijew. Rede auf dem Treffen zur Gründung der Nakhchivan-Filiale der Nationalen Akademie der Wissenschaften. „Republika“ Gaz vom 15. 2002 Jahr

10. Aliyev I.H. Dekret vom 24. Oktober 2013 über die „Staatliche Strategie zur Entwicklung des Bildungswesens in der Republik Aserbaidshan“ / Amtsblatt „Khalq“. 25. Oktober 2013